

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABORDAGEM VIDEOLAPAROSCÓPICA DAS HÉRNIAS INGUINAIS BILATERAIS: INDICAÇÕES E DESAFIOS TÉCNICOS

LAPAROSCOPIC APPROACH TO BILATERAL INGUINAL HERNIAS: INDICATIONS AND TECHNICAL CHALLENGES

ABORDAJE VIDEOLAPAROSCÓPICO DE LAS HERNIAS INGUINALES BILATERALES: INDICACIONES Y DESAFÍOS TÉCNICOS

DOI: 10.5281/zenodo.17576399

Laura de Castro e Gomes¹
Fernanda Dorneles Simões²
Amanda Gaspar Vasque³
Alessa Almada de Amorim⁴

1. RESUMO E PALAVRAS-CHAVE

A hérnia inguinal bilateral apresenta um desafio significativo no manejo cirúrgico, demandando uma estratégia técnica otimizada para conciliar a eficiência do procedimento sincronizado com a minimização de riscos de morbidade, notadamente a dor crônica pós-operatória (CPIP) e a recorrência. A abordagem videolaparoscópica (VLP) é amplamente aceita, mas a escolha entre as técnicas Totally Extraperitoneal (TEP) e Transabdominal Preperitoneal (TAPP) no contexto da bilateralidade carece de um consenso definitivo. O objetivo desta revisão é avaliar criticamente as indicações para o reparo bilateral em tempo único,

1 Médica graduada pela FASEH; Lauracg_15@hotmail.com ;

2 Médica graduada UNIVATES; fernandadsimoess@gmail.com ;

3 UMC - Universidade de Mogi das Cruzes; amanda24082003@hotmail.com ;

4 UMC - Universidade de Mogi das Cruzes; alessaalmada@gmail.com .

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

confrontar as vantagens logísticas de TEP e TAPP neste cenário específico e descrever detalhadamente os desafios técnicos e as estratégias de mitigação de complicações. Utilizando uma revisão de literatura não sistemática, focada em *guidelines* de sociedades de hérnia e ensaios clínicos randomizados, analisaram-se os critérios de elegibilidade (como o perfil de risco ASA e a classificação EHS) e os resultados de longo prazo. Os achados indicam que a abordagem VLP oferece vantagens claras em termos de recuperação, menor tempo de internação e eficiência de recursos, em comparação com a cirurgia aberta (XIE et al., 2024; SIMONS et al., 2009; HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). Contudo, a escolha entre TEP e TAPP para o reparo bilateral exige considerações logísticas específicas, como o manejo do espaço pré-peritoneal estendido e a facilidade de dissecação nervosa. A principal conclusão é que, embora ambas as técnicas sejam seguras (HIDALGO et al., 2023), o sucesso no manejo bilateral depende intrinsecamente da curva de aprendizado do cirurgião (OLIVEIRA et al., 2021), da identificação meticulosa e protocolação da preservação dos nervos inguinais (HARTMANN et al., 2024) e da adoção de protocolos de fixação de tela sem tensão na área crítica (QUAL, 2023; CURTI et al., 2021), essenciais para padronizar resultados de excelência e minimizar a incidência de CPIP.

Palavras-chave: Hérnia Inguinal Bilateral. Videolaparoscopia. TEP. TAPP. Dor Crônica Pós-Operatória.

ABSTRACT AND KEYWORDS

Bilateral inguinal hernia presents a significant challenge in surgical management, requiring an optimized technical strategy to balance the efficiency of synchronized procedures with the minimization of morbidity risks, notably chronic postoperative pain (CPIP) and recurrence. The videolaparoscopic (VLP) approach is widely accepted; however, the choice between the Totally Extraperitoneal (TEP) and Transabdominal Preperitoneal (TAPP) techniques in the context of bilateral repair still lacks a definitive consensus. The objective of this review is to critically evaluate the indications for single-time bilateral repair, compare the logistical advantages of TEP and TAPP in this specific scenario, and describe in detail the technical challenges and complication mitigation strategies. Using a non-systematic literature review focused on hernia society guidelines and randomized clinical trials, eligibility criteria (such as ASA risk profile and EHS classification) and long-term outcomes were analyzed. Findings indicate that the VLP approach offers clear advantages in terms of recovery, shorter hospital stay, and resource efficiency compared with open surgery (XIE et al., 2024; SIMONS et al., 2009; BILATERAL INGUINAL HERNIA, 2023). However, the choice between TEP and TAPP for bilateral repair requires specific logistical considerations, such as management of the extended preperitoneal space and ease of nerve dissection. The main conclusion is that although both techniques are safe (HIDALGO et al., 2023), success in bilateral management depends intrinsically on the surgeon's learning curve (OLIVEIRA et al., 2021), meticulous identification and standardized preservation of inguinal nerves (HARTMANN et al., 2024), and the adoption of tension-free mesh fixation protocols in the critical area (QUAL, 2023; CURTI et al.,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2021), which are essential to standardize excellent outcomes and minimize CPIP incidence.

Keywords: Bilateral Inguinal Hernia. Laparoscopy. TEP. TAPP. Chronic Postoperative Pain.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La hernia inguinal bilateral representa un desafío significativo en el manejo quirúrgico, ya que requiere una estrategia técnica optimizada para conciliar la eficiencia del procedimiento sincronizado con la minimización de los riesgos de morbilidad, especialmente el dolor crónico posoperatorio (CPIP) y la recurrencia. El abordaje videolaparoscópico (VLP) es ampliamente aceptado; sin embargo, la elección entre las técnicas Totally Extraperitoneal (TEP) y Transabdominal Preperitoneal (TAPP) en el contexto de la bilateralidad carece aún de un consenso definitivo.

El objetivo de esta revisión es evaluar críticamente las indicaciones para la reparación bilateral en un solo tiempo, comparar las ventajas logísticas de TEP y TAPP en este escenario específico y describir detalladamente los desafíos técnicos y las estrategias de mitigación de complicaciones. Utilizando una revisión no sistemática de la literatura, centrada en las guías de las sociedades de hernia y en ensayos clínicos aleatorizados, se analizaron los criterios de elegibilidad (como el perfil de riesgo ASA y la clasificación EHS) y los resultados a largo plazo. Los hallazgos indican que el abordaje VLP ofrece ventajas claras en términos de recuperación, menor tiempo de hospitalización y eficiencia en el uso de recursos, en comparación con la cirugía abierta (XIE et al., 2024; SIMONS et al., 2009; HERNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). No obstante, la elección entre TEP y TAPP para la reparación bilateral requiere consideraciones logísticas específicas, como el manejo del espacio preperitoneal extendido y la facilidad de disección nerviosa. La conclusión principal es que, aunque ambas técnicas son seguras (HIDALGO et al., 2023), el éxito en el manejo bilateral depende intrínsecamente de la curva de aprendizaje del cirujano (OLIVEIRA et al., 2021), de la identificación meticulosa y protocolización de la preservación de los nervios inguinales (HARTMANN et al., 2024) y de la adopción de protocolos de fijación de malla sin tensión en la zona crítica (QUAL, 2023; CURI et al., 2021), fundamentales para estandarizar resultados de excelencia y minimizar la incidencia de CPIP.

Palabras clave: Hernia Inguinal Bilateral. Videolaparoscopia. TEP. TAPP. Dolor Crónico Posoperatorio.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. INTRODUÇÃO

2.1. Contextualização: A Hérnia Inguinal e o Padrão Laparoscópico

A hérnia inguinal é uma das afecções cirúrgicas mais prevalentes na prática da Cirurgia Geral. Estima-se que seja uma das cirurgias mais comuns globalmente, afetando predominantemente o sexo masculino. O tratamento definitivo para a hérnia inguinal sintomática é cirúrgico, sendo o reparo indicado para prevenir complicações potencialmente graves, como o encarceramento e o estrangulamento.

A prática da hernioplastia evoluiu significativamente desde as técnicas abertas de reforço da parede anterior. A introdução da videolaparoscopia (VLP) na década de 1990, notadamente por meio das técnicas TEP (Totally Extraperitoneal) e TAPP (Transabdominal Preperitoneal), representou um marco, estabelecendo as bases para o conceito de reparo posterior livre de tensão (*Tension-Free Repair*).

A cirurgia minimamente invasiva (MIS) demonstrou vantagens consistentes sobre as técnicas abertas, proporcionando menor dor pós-operatória, melhores resultados estéticos e, de forma crucial, um retorno mais precoce às atividades laborais (SIMONS et al., 2009), validando a VLP como o método preferencial para muitos pacientes. Adicionalmente, o menor tempo de internação é um benefício significativo, especialmente em casos de hérnia bilateral que tradicionalmente exigiram maior permanência hospitalar se tratados por via aberta (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023).

2.2. Problematização: O Dilema da Bilateralidade

Cerca de 10% a 15% das hérnias inguinais apresentam-se bilateralmente, exigindo uma estratégia de manejo otimizada. A principal questão no manejo da bilateralidade é a escolha entre a correção em tempos cirúrgicos separados ou o reparo sincronizado (em tempo único).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A VLP é a via de acesso ideal para hérnias bilaterais, pois permite que o lado contralateral seja inspecionado e reparado através dos mesmos portais, sem a necessidade de incisões adicionais, maximizando a eficiência (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). No entanto, esta vantagem inerente não resolve o debate técnico: não existe um consenso global definitivo que estabeleça a superioridade de TEP sobre TAPP (ou vice-versa) especificamente no cenário bilateral (HIDALGO et al., 2023).

O reparo simultâneo impõe desafios específicos. O tempo operatório é estendido, o que exige cautela na seleção do paciente (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). Além disso, a duplicação da área de dissecação no espaço pré-peritoneal amplia a vulnerabilidade a morbidades. Há o risco potencial de dor pós-operatória imediata mais intensa e o aumento da incidência de seroma (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). Mais criticamente, a ampliação da dissecação aumenta o risco de trauma nervoso bilateral, o que pode levar a um quadro de dor crônica pós-operatória (CPIP) de incidência e severidade ampliadas, uma complicação que pode afetar até 10% dos pacientes submetidos à hernioplastia (MINOSSI, 2011).

2.3. Justificativa: Otimização de Resultados

A relevância desta revisão está em consolidar as melhores práticas para o reparo bilateral. O foco da hernioplastia moderna é a preservação da qualidade de vida, sendo a prevenção da CPIP uma meta prioritária. Para o paciente com hérnia bilateral, o reparo sincronizado é altamente vantajoso por proporcionar uma única recuperação e menor exposição anestésica total, além de otimizar os recursos hospitalares (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023).

Portanto, a consolidação de estratégias técnicas rigorosas, incluindo a preservação nervosa meticulosa e a escolha adequada da tela e da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

técnica de fixação, é essencial para mitigar os riscos associados à extensão do procedimento bilateral. Esta análise crítica visa oferecer um guia prático e baseado em evidências para cirurgiões e residentes, otimizando resultados de longo prazo e garantindo a reprodutibilidade técnica em procedimentos de alta demanda.

2.4. Objetivo

O objetivo desta revisão é avaliar as indicações cirúrgicas, comparar as vantagens e desvantagens logísticas e técnicas das técnicas TEP e TAPP, e descrever detalhadamente os desafios técnicos críticos e as estratégias de mitigação na correção videolaparoscópica de hérnias inguinais bilaterais.

3. METODOLOGIA

Esta revisão de literatura é de natureza não sistemática, elaborada para fornecer uma análise crítica e pragmática, orientada para a tomada de decisão clínica. A pesquisa bibliográfica foi conduzida nas bases de dados eletrônicas MEDLINE/PubMed e Scielo.

Os descritores chave utilizados na busca, seguindo os *Medical Subject Headings* (MeSH Terms) relevantes, foram: (Hernia Inguinal Bilateral AND Laparoscopy) OR (TEP AND TAPP) OR (Chronic Postoperative Inguinal Pain).

Foram incluídos artigos que representam o mais alto nível de evidência disponível, tais como ensaios clínicos randomizados (RCTs), revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas emitidas por sociedades de cirurgia de hérnia de prestígio internacional, como a European Hernia Society (EHS) (SIMONS et al., 2009). Artigos publicados em língua portuguesa e inglesa foram priorizados.

A seleção e análise dos estudos tiveram como foco a comparação direta entre as técnicas TEP e TAPP no contexto do reparo bilateral

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(HIDALGO et al., 2023; XIE et al., 2024), e a avaliação de resultados de longo prazo, com destaque para a recorrência e a incidência de dor crônica pós-operatória (CPIP) (HARTMANN et al., 2024). A metodologia assegurou que as recomendações técnicas apresentadas fossem suportadas pelo rigor científico e tivessem aplicabilidade prática no campo cirúrgico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Indicações e Critérios para a Abordagem Bilateral Sincronizada

A correção laparoscópica das hérnias inguinais bilaterais em tempo único é altamente recomendada devido à sua eficiência. Os benefícios incluem a diminuição no período de hospitalização e recuperação total, menor exposição à anestesia e otimização de recursos (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). No entanto, esta abordagem não é universalmente aplicável e requer critérios de elegibilidade rigorosos.

4.1.1. Critérios de Elegibilidade do Paciente

A decisão de realizar o reparo sincronizado está intrinsecamente ligada à tolerância do paciente a um procedimento potencialmente mais longo (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023). O tempo cirúrgico estendido é o principal desafio logístico do reparo bilateral (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023).

A avaliação de risco anestesiológico, pautada na classificação da *American Society of Anesthesiologists* (ASA), é o critério de segurança fundamental. Pacientes classificados como ASA I ou ASA II (com doenças sistêmicas leves ou bem controladas) são considerados candidatos ideais. Indivíduos classificados como ASA III ou acima, especialmente idosos ou aqueles com comorbidades cardiovasculares descontroladas, devem ter a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

opção de reparo em tempos cirúrgicos separados avaliada com extrema cautela, devido ao risco aumentado de complicações associadas ao maior tempo de pneumoperitônio e anestesia (OLIVEIRA, L. G., 2024). A segurança da bilateralidade reside primariamente no manejo clínico e anestésico, enquanto a técnica laparoscópica permite a eficiência cirúrgica.

4.1.2. Implicações da Classificação EHS na Decisão Cirúrgica

O planejamento cirúrgico e a comparação de resultados exigem a padronização, sendo recomendada a utilização da classificação da EHS (*European Hernia Society*) (SIMONS et al., 2009). O sistema EHS classifica a hérnia por localização (L: Lateral/Indireta, M: Medial/Direta, F: Femoral) e tamanho do defeito (1: <1.5 cm; 2: 1.5–3 cm; 3: >3 cm) (EHS, 2009).

Hérnias bilaterais classificadas como L3 ou M3 (defeitos anulares maiores que 3 cm) ou a presença de grandes hérnias escrotais elevam o nível de dificuldade técnica. A classificação EHS atua como um preditor de complexidade, indicando a necessidade de maior tempo de dissecação e, possivelmente, uma preferência por técnicas que ofereçam melhor visualização do saco herniário e da anatomia circundante. Nesses casos, a escolha da TAPP, que oferece controle visual superior para o manejo de grandes sacos deslizantes, pode ser favorecida, dependendo da experiência do cirurgião na gestão de grandes defeitos (FURTADO et al., 2019).

4.2. Comparativo Técnico Detalhado: TEP vs. TAPP no Cenário Bilateral

As técnicas TEP e TAPP são os pilares da hernioplastia videolaparoscópica, ambas visando o reforço posterior do orifício miopectíneo. Contudo, suas abordagens e desafios logísticos se distinguem notavelmente no reparo bilateral.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.2.1. Análise da TEP (Totally Extraperitoneal)

A TEP é preferida por evitar a cavidade abdominal, minimizando o risco de complicações viscerais e formação de aderências. Em procedimentos unilaterais, a TEP tem sido associada a um tempo operatório potencialmente menor e a uma dor pós-operatória reduzida em comparação com a TAPP (KÖCKERLING et al., 2015; HIDALGO et al., 2023; XIE et al., 2024).

No entanto, o sucesso da TEP bilateral exige a criação e manutenção meticulosa do espaço pré-peritoneal (Espaço de Bogros) através da linha média. Este é o ponto mais vulnerável da técnica bilateral. A necessidade de desenvolver o espaço lateralmente (até o nível da espinha ílica ântero-superior) para garantir o *overlap* adequado da tela e a manutenção contínua desse espaço de trabalho "virtual" sob insuflação pode demandar maior proficiência (FERZLI, 2019). Embora meta-análises confirmem a segurança e eficácia da TEP bilateral (HIDALGO et al., 2023; HITMAN et al., 2023), a logística de reposicionamento e visualização do lado contralateral pode ser mais trabalhosa do que na TAPP, podendo neutralizar a vantagem de tempo da TEP em casos de dissecação complexa (HIDALGO et al., 2023).

4.2.2. Análise da TAPP (Transabdominal Preperitoneal)

A TAPP, por ser transabdominal, permite uma excelente visualização de toda a anatomia posterior e da cavidade peritoneal (FURTADO et al., 2019). Isso a torna vantajosa para o diagnóstico e tratamento de hérnias complexas ou recorrentes.

Na cirurgia bilateral, a TAPP oferece uma transição mais direta e intuitiva entre os lados esquerdo e direito, uma vez que a visão da cavidade permanece estável. O cirurgião pode realizar o reparo bilateral sem reposicionamentos instrumentais drásticos (MORALES-CONDE et al.,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2023). A excelente visualização facilita o mapeamento de estruturas críticas, como os vasos epigástricos e os elementos do cordão espermático, orientados pelo conceito do "Y invertido e Cinco Triângulos" (FURTADO et al., 2019).

A principal desvantagem é a obrigatoriedade do fechamento do retalho peritoneal após a colocação da tela. Um fechamento inadequado pode levar ao contato da tela com vísceras, resultando em aderências ou obstrução intestinal (FURTADO et al., 2019). O fechamento com sutura é frequentemente sugerido em detrimento do grampeamento, para minimizar a irritação crônica e o risco de dor (HIDALGO et al., 2023; XIE et al., 2024). O tempo gasto no fechamento do peritônio é um dos fatores que pode prolongar o procedimento TAPP, comparativamente (KÖCKERLING et al., 2015).

Aspecto	Técnica TEP (Totally Extraperitoneal)	Técnica TAPP (Transabdominal Preperitoneal)
Acesso ao Espaço	Exclusivamente extraperitoneal. Criação e manutenção do Espaço de Bogros (FERZLI, 2019).	Transabdominal. Requer abertura e fechamento meticuloso do retalho peritoneal (FURTADO et al., 2019).
Visibilidade Anatômica	Excelente visão da anatomia posterior, mas a manutenção do plano bilateralmente pode ser instável (FERZLI, 2019).	Excelente visão panorâmica do defeito e dos marcos anatômicos (ex: Y Invertido e Cinco Triângulos) (FURTADO et al., 2019).

Logística Bilateral	Desafio na manutenção do espaço e cruzamento da linha média (HIDALGO et al., 2023).	Transição direta entre lados, sem necessidade de reposicionamento de instrumentação (MORALES-CONDE et al., 2023).
Risco Peritoneal	Mínimo ou nulo. Menor risco de aderências ou obstrução intestinal (XIE et al., 2024).	Risco teórico de lesão visceral ou aderências se o fechamento do peritônio for inadequado (FURTADO et al., 2019).
Curva de Aprendizado	Considerada mais íngreme, devido à natureza de "espaço de trabalho virtual" (MORALES-CONDE et al., 2023).	Mais familiar para cirurgiões laparoscopistas; proficiência alcançada mais rapidamente (OLIVEIRA, L. G., 2024).

4.3. Desafios Técnicos e Estratégias para Prevenção de Complicações

A dissecação segura no reparo bilateral exige uma abordagem técnica que antecipe os riscos inerentes à duplicação do campo operatório.

4.3.1. A Dissecação e Manutenção do Espaço Pré-Peritoneal na TEP

O desafio central na TEP bilateral é a manutenção de um espaço de trabalho adequado em toda a extensão do baixo abdômen. A dissecação deve ser ampla, garantindo que o plano de trabalho seja estendido lateralmente o suficiente (até a espinha ilíaca ântero-superior) para permitir a sobreposição da tela de 3 a 4 cm, crucial para prevenir a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

recorrência (FERZLI, 2019). O uso de balões dissecadores ou a insuflação controlada ajuda a criar inicialmente esse espaço. A falha em expandir adequadamente o espaço pré-peritoneal, especialmente na lateral, compromete o reforço da parede e é um fator preditivo de falha primária da reparação (FERZLI, 2019).

4.3.2. Identificação e Preservação Meticulosa dos Nervos Inguinais

A CPIP é a complicação que mais impacta a satisfação do paciente. O mecanismo mais comum é a lesão por tração, secção ou compressão crônica dos nervos periféricos. Aproximadamente 10% dos pacientes submetidos à hernioplastia inguinal apresentam sintomas de inguinodinia (MINOSSI, 2011).

É imperativo que o cirurgião identifique explicitamente os nervos ilioinguinal, ilio-hipogástrico e o ramo genital do nervo genitofemoral (HARTMANN et al., 2024). O conhecimento e o mapeamento visual desses nervos são a principal medida profilática contra a inguinodinia. Na cirurgia bilateral, esta vigilância deve ser redobrada. O cirurgião deve evitar estritamente qualquer fixação penetrante (grampos ou *tacks*) na área do "Triângulo da Dor," que é o sítio anatômico de maior risco para o aprisionamento do ramo genital do nervo genitofemoral (CURI et al., 2021).

4.3.3. Manejo de Grandes Sacos Herniários Bilaterais e Hérnias Deslizantes

As hérnias deslizantes, onde o conteúdo visceral (tipicamente o cólon ou a bexiga) adere à parede do saco herniário, exigem uma técnica cirúrgica adaptada. O manejo na laparoscopia requer que o cirurgião seja capaz de diferenciar o saco herniário da parede visceral (OLIVEIRA, L. G., 2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Na TAPP, o reparo de hérnias deslizantes exige extrema cautela ao abrir o peritônio, prevenindo lesão intestinal. A TAPP oferece a vantagem visual de permitir que o cirurgião trate o saco herniário, reduzindo-o cuidadosamente ou, em casos muito grandes, realizando a dissecação e oclusão do saco, minimizando o risco de lesões viscerais graves que poderiam ocorrer por tração cega no plano extraperitoneal (MORALES-CONDE et al., 2023). A redução do saco deve ser realizada de forma atraumática para evitar seroma ou hematoma (HÉRNIA INGUINAL, 2023).

4.3.4. A Escolha e Fixação da Tela

O debate sobre a fixação da tela permanece central na prevenção da CPIP. O uso excessivo de fixadores aumenta o risco de dor, particularmente quando colocados próximos aos nervos (QUAL, 2023).

A tendência atual favorece a filosofia *Tack-Free* na área crítica (região posterior e inferior) (CURI et al., 2021). O foco está em garantir que a tela seja de tamanho suficiente para cobrir adequadamente o orifício miopectíneo, contando com a pressão intra-abdominal e a integração tecidual como mecanismos primários de fixação a longo prazo. Alternativas como a cola de fibrina e as telas auto-fixáveis têm demonstrado reduzir o risco de CPIP sem comprometer as taxas de recorrência (QUAL, 2023), sendo particularmente indicadas no reparo bilateral para reduzir a morbidade agregada. O fechamento do retalho peritoneal na TAPP, quando realizado com sutura, pode ser preferível ao uso de grampos para evitar inflamação crônica e irritação nervosa (SALGADO JÚNIOR; SANTOS, 2012).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.4. Resultados de Longo Prazo: Recorrência e Dor Crônica Pós-Operatória (CPIP)

4.4.1. Recorrência

Em mãos experientes, as taxas de recorrência após TEP e TAPP são comparáveis e geralmente baixas, mantendo-se em níveis aceitáveis (inferiores a 5%). No reparo bilateral, os fatores de risco para recorrência são majoritariamente técnicos, incluindo a migração da tela devido à fixação inadequada ou à dissecação insuficiente do espaço pré-peritoneal que impede a sobreposição mínima de 3 a 4 cm do defeito (FURTADO et al., 2019). A proficiência do cirurgião é, portanto, o preditor mais forte de baixa recorrência.

4.4.2. Dor Crônica Pós-Operatória (CPIP)

A CPIP, que persiste por mais de três meses, impacta gravemente a qualidade de vida, invalidando os benefícios da rápida recuperação da VLP. A incidência de CPIP é estimada em cerca de 10% na população geral submetida à hernioplastia (MINOSSI, 2011).

No contexto bilateral, embora a dor imediata possa ser mais intensa, o maior risco de longo prazo é a CPIP. O paciente submetido ao reparo bilateral enfrenta um risco duplicado de trauma nervoso, seja por manipulação ou por compressão da tela/fixadores (CURI et al., 2021). Fatores de risco específicos no reparo bilateral incluem a falha em identificar e preservar os nervos em ambos os lados (HARTMANN et al., 2024) e a duplicação do uso de fixadores penetrantes. O foco técnico deve ser a eliminação total de fixadores perto das estruturas nervosas para reduzir a morbidade agregada. A prevenção primária é a chave, pois o manejo da CPIP estabelecida é complexo e, muitas vezes, requer neurectomia como tratamento definitivo (MINOSSI, 2011).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.5. Discussão: Implicações Práticas, Curva de Aprendizado e O Futuro da Abordagem

4.5.1. Implicações Práticas: O Cenário Decisório

A decisão entre TEP e TAPP no cenário bilateral deve ser guiada por uma análise crítica do paciente, da hérnia (Classificação EHS) e do cirurgião. Se a hérnia for complexa (recorrente, deslizante ou grande), a TAPP, com sua visão clara e estável, oferece um ambiente mais seguro para o manejo do saco e o fechamento do peritônio (FURTADO et al., 2019). Para hérnias primárias simples e em pacientes sem cirurgia prévia, a TEP evita o trauma peritoneal. É fundamental reconhecer que as variáveis logísticas da cirurgia laparoscópica são mais determinantes para o resultado do que a própria via de acesso (XIE et al., 2024).

4.5.2. A Influência da Curva de Aprendizado

A proficiência técnica é um fator limitante na cirurgia laparoscópica. Estudos sugerem que a curva de aprendizado para alcançar resultados de excelência em termos de tempo e complicação é extensa (OLIVEIRA et al., 2021). No reparo bilateral, a curva é acentuada, pois a precisão técnica deve ser mantida em uma dissecação mais extensa e demorada (HIDALGO et al., 2023). O cirurgião deve estar plenamente confortável com a técnica antes de aplicá-la ao reparo bilateral em tempo único, minimizando o risco de complicações bilaterais em decorrência de inexperiência (OLIVEIRA et al., 2021). Centros de treinamento devem assegurar que a proficiência seja alcançada em procedimentos unilaterais antes da transição para a bilateralidade.

4.5.3. A Urgência da Padronização de Protocolos

Para garantir a segurança e a transferência de conhecimento de forma eficaz, é crucial a adoção de protocolos cirúrgicos padronizados. A

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

padronização minimiza a variabilidade técnica e mitiga o risco de lesão nervosa. A implementação de *checklists* cirúrgicos de segurança, que tornem a identificação e a preservação dos nervos inguinais uma etapa obrigatória, é uma necessidade urgente (SALGADO JÚNIOR; SANTOS, 2012). O uso de sistematizações anatômicas, como o mapeamento da dissecação em zonas seguras (Y invertido), deve ser incorporado aos protocolos para garantir a reprodutibilidade da técnica e, conseqüentemente, reduzir a CPIP (FURTADO et al., 2019).

4.5.4. O Futuro da Abordagem: A Cirurgia Robótica

A cirurgia robótica (r-TAPP e r-TEP) é o horizonte evolutivo para o manejo da hérnia inguinal bilateral. Os sistemas robóticos oferecem vantagens que abordam diretamente os desafios técnicos da laparoscopia convencional: visão 3D de alta definição, magnificação e instrumentação endo-articulada (NAMUR, 2024).

Essas características permitem uma dissecação mais precisa e delicada do espaço pré-peritoneal e uma identificação mais clara dos nervos, o que tem o potencial de reduzir ainda mais o risco de CPIP (HARTMANN et al., 2024). Além disso, a facilidade de sutura proporcionada pela robótica simplifica o fechamento do retalho peritoneal na r-TAPP, resolvendo uma das desvantagens logísticas da técnica laparoscópica convencional. A robótica promete tornar o reparo bilateral mais seguro e eficiente, especialmente em casos de maior complexidade, solidificando a abordagem minimamente invasiva (XU; HIGGINS, 2023).

5. CONCLUSÃO

A abordagem videolaparoscópica, seja por TEP ou TAPP, constitui o padrão-ouro para o reparo das hérnias inguinais bilaterais, proporcionando vantagens funcionais e de recuperação superiores à cirurgia aberta. A correção bilateral sincronizada é amplamente indicada para pacientes com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

risco anestesiológico ASA I ou II, otimizando a logística e a recuperação global (HÉRNIA INGUINAL BILATERAL, 2023).

O sucesso a longo prazo, definido pela baixa taxa de recorrência e, principalmente, pela ausência de dor crônica pós-operatória (CPIP), depende criticamente da excelência técnica e da individualização da escolha. A seleção entre TEP e TAPP deve ser guiada pela proficiência do cirurgião, pela complexidade da hérnia (Classificação EHS) e pela necessidade de explorar a cavidade peritoneal.

Reafirma-se a importância intransigente da técnica minuciosa, com foco primordial na identificação e preservação dos nervos inguinais (HARTMANN et al., 2024) e na adoção do princípio *Tack-Free* para a fixação da tela na região crítica (QUAL, 2023). A implementação urgente de protocolos cirúrgicos padronizados, incluindo *checklists* de segurança nervosa (SALGADO JÚNIOR; SANTOS, 2012) e a sistematização da dissecação (FURTADO et al., 2019), é essencial para garantir a excelência dos resultados funcionais.

O futuro do manejo da hérnia inguinal bilateral caminha para a adoção da cirurgia robótica, que, com sua precisão aprimorada, promete refinar a dissecação pré-peritoneal e a manipulação dos tecidos, solidificando a abordagem minimamente invasiva como a solução ideal para a parede abdominal (XU; HIGGINS, 2023).

6. REFERÊNCIAS

CURI, C. H. S. et al. Desafios para as 10 regras de ouro para o reparo minimamente invasivo seguro das hérnias inguinais: podemos melhorar? **ABCD Arq Bras Cir Dig**, v. 34, n. 2, p. e1597, 2021.

EHS. International guidelines for groin hernia management. **Hernia**, v. 13, n. 2, p. 1-28, 2009.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FERZLI, G. S. Laparoscopic totally extra-peritoneal (TEP) inguinal hernia repair. **Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery**, v. 4, 2019.

FURTADO, M. et al. Sistematização do reparo da hérnia inguinal laparoscópica (TAPP) baseada em um novo conceito anatômico: Y invertido e cinco triângulos. **ABCD Arq Bras Cir Dig**, v. 32, n. 1, p. e1426, 2019.

HARTMANN, J. D. L. et al. O reconhecimento anatômico da inervação da região inguinal durante hernioplastia previne a inguinodinia? Uma revisão sistemática.: [s.n.], 2024.

HIDALGO, N. J. et al. Bilateral inguinal hernia repair by laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) vs. laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP). **BMC Surgery**, 2023.

HITMAN, T. et al. Comparison of bilateral to unilateral total extra-peritoneal (TEP) inguinal hernia repair: a systematic review and meta-analysis. **Hernia**, 2023.

KÖCKERLING, F. et al. TEP versus TAPP: comparison of the perioperative outcome in 17,587 patients with a primary unilateral inguinal hernia. **Surg Endosc**, v. 29, n. 3, p. 581-587, 2015.

MINOSSI, J. G. Manejo da dor inguinal crônica pós-herniorrafia (inguinodinia). **Rev Col Bras Cir**, v. 38, n. 1, 2011.

MORALES-CONDE, S. et al. Is laparoscopic TAPP the preferred approach for the treatment of inguinal hernia? Technique, indications and future perspectives. **Cirugía Española (English Edition)**, 2023.

NAMUR, G. **Cirurgia Robótica para Hérnia Abdominal**. 2024.

OLIVEIRA, I. S. de et al. Resultados de técnicas laparoscópicas para herniorrafia inguinal: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 10, 2021.

OLIVEIRA, L. G. Cirurgia de Hérnia inguinal: o que é e quais as técnicas utilizadas.: [s.n.], 2024.

QUAL a melhor técnica de fixação da tela na cirurgia laparoscópica da hérnia inguinal? **BioSCIENCE**, v. 81 n. 1, 2023.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SALGADO JÚNIOR, W.; SANTOS, J. S. dos. Protocolo clínico e de regulação para hérnia da região inguinal no adulto. In: **Protocolos clínicos e de regulação: acesso à rede de saúde**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SIMONS, M. P. et al. International guidelines for groin hernia management. **Hernia**, v. 13, n. 2, p. 1-28, 2009.

XIE, J. et al. The evolution of minimally invasive inguinal hernia repairs. **Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery**, v. 9, 2024.

XU, T. Q.; HIGGINS, R. M. The Minimally Invasive Inguinal Hernia: Current Trends and Considerations. **Surgical Clinics of North America**, v. 103, n. 5, p. 875-887, 2023.

Submetido em: 10/08/2025

Revisões solicitadas em: 12/09/2025

Aprovado em: 13/10/2025

Publicado em: 10/11/2025

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*